

ФОЛЬКЛОРИЗМ В РАССКАЗАХ ЭРКИНА АЗАМА

Феруза Ботирова

Преподаватель-стажер Каршинского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматривается идейная идеология рассказа Эркина Азама «Дни, кроме праздника». Были представлены мнения о роли рассказа в творчестве художника и узбекской литературе и умении художника создать образ.

Ключевые слова: национальный язык, образ персонажа, Сафура, кесатик, разоблачение, духовное исповедание.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546132>

Эркин Азам – известный и видный творец современной узбекской литературы как новеллист, рассказчик, сценарист и драматург. Адиб всегда считает человеческий дух прекраснейшим украшением и стремится ярко изобразить в своих произведениях человеческую психику, вследствие чего его произведения не состарились и не ушли из-под контроля времени. Кандидат филологических наук, доцент Нормат Ёлдошев говорит, что Эркин Азам – духовный художник. Рассказы художника прекрасно передают душевное состояние его героев. Рассказ «Дни кроме праздника» — одно из самых читаемых и оцененных произведений писателя. Произведение создает впечатление, что оно написано по принципам романа. Адиб поместил в центр этой истории беззаботных людей, сбившихся с пути в жизни, думающих, что жизнь состоит из удовольствий и наслаждений, и сумевших проявить свои мысли. Читателю, знакомому с творчеством писателя, ясно, что в его стиле главными инструментами являются монтаж, сюжет, внутренний конфликт, неожиданное раскрытие через героя. Сафура, Бакир, Барно, Баргида, Басира, Афроза Камоловна, Мимо, Чиннибек, Уккибекков и ряд других персонажей находятся в центре событий повести. Очень сложный образ в творчестве Богородицы. На первый взгляд он похож на гиганта беззаботных жизненных демонов, но с другой стороны воплощен как чистый и искренний человек, уставший от них. Его честная и мужественная человечность заключается в его отношениях с партийной «королевой» Сафурой, в том, что он ничего от него не хочет, в процессе совершения поступка, остановив его автобус, когда «непредвзятый» молодой человек предложил Уккибоеву, чтобы с ним что-то сделать, он был в ярости, это видно по процессу, утверждающему, что он невиновен. «Одним из главных героев повести является Сафура. Он друг Баргиды, Барно, Чиннибека и Басиры. Сафура находится в центре действий, конфликтов, осложнений, сторон пьесы. Сафура – символ постоянного счастья: его возраст никогда не превышает двадцати шести лет. Что бы они ни говорили: «браво», «генацвали», «ладно», «салют», «милосердие», «как дела», «ойбай», «се ля ви», «до свидания», «чао», «рафтем», добавив слова Сафура нигде не работала. Бирики была помощницей режиссёра в шоу. Это просто звездный момент «Ийоди». Но не скупой. Свой украшенный двухкомнатный дом он подарил Баргиде. Дядя Миша (Муфтилла), Хордес и другие присоединились к банде Баргиды благодаря Сафуре. Есть человек-развратник, любитель развлечений, помешанный на сексуальной жизни, цепляющийся за вечеринки, организованные Сафурой, как мотылек за свечу. Сафура отличается от Муфтиллы, у которой сожжены два мира, Мимо, который сжег два мира, Чиннибека, который является игроком, Барного и Баргиды, который любит праздники, и даже от пустого и беззаботного Бакира, есть сердце что можно примирить, есть священный огонь. Он играет, смеется, делает добро другим, но глубоко осознает, что его обманывают. Важно то, что он время от

времени не вписывается в свое окружение, от души проклинает дни, полные «праздника». Сафура врывается в разговор с Бакиром: «Ты видел дом Бояги?» Все они — дети Сафуры, грехи Сафуры. Пусть земля поглотит сапуры! - Он начал икать, пробивая под себя камень. - Я камень, это камень! Я бы хотел превратиться в камень!»

Сафура раскрывает жизнь бабочек, праздников, листьев и самого себя. Петухи Мимо, Миша, Хордес, Анвар любят увеселительные вечеринки и веселье. Сафура призналась: «Поначалу ты всем нравишься, ты всем нравишься. Мы знаем почему! А потом... Эй, вы все слепы!» Сафура покидает группу листьев. Бакир начинает скучать по Сафуре» [5]. Бакир знает, что у Сафуры еще есть совесть, пусть и немного, и поэтому он скучает по ней. Сафура не вписалась в отвратительную среду и, наконец, прислушалась к своему сердцу и оставила все: роскошные дома, королевскую жизнь и круг лицемеров, которые без колебаний присваивают чужие права и даже не думают о других.

Чиннибек – самый известный из героев пьесы и в то же время самый маленький. Он сын Бакирна. Человек, путешествующий между Азией и Европой. Он такой разговорчивый, такой разговорчивый, что в нем невозможно не признаться.

Еще одним аспектом, характерным для стиля Эркина Азама, является выбор имен героев произведения исходя из их роли в произведении. Чиннибек – персонаж, который ненавидит мир, ест кого-то, не думая об их правах, но думает, что он чист, как фарфор, ценен и человечен.

Уккибоев – хищник, охотник, как Укки. Он не заботится ни о ком — ни о бедных, ни о богатых; Это персонаж, который преследует как бедных, так и честных рабочих и злоупотребляет своим положением.

Основная тема повести состоит в том, что автор постепенно обнажает духовно иссушенный образ тех, кто канул в пропасть из-за чувственных наклонностей и высоких желаний. На одной из вечеринок в доме Чиннибек женился на разведенной дочери чиновника. двое детей, ставших рабами такого-то мира, как и они, обращает на себя внимание речь эпизодического персонажа, когда он рассказывает анекдот о «шовазе», который хвастается тем, что женился на невесте такого-то академика, упоминая о своем тесте. имя: "- Он дурак! - сказала госпожа Зиракли. - Жена у него была красивая, я его узнал. Это пустая трата! Имя Шодланоймиди? - Он почему-то вопросительно посмотрел на Сафуру. - Да это оно. Дома его называют «Шодланка». Затем институт стал «Шотландским». Тебе интересно, Шодланка? Ах, Барнош, помнишь, мы вместе учились?» [1,176].

И здесь за счет сокращения имени есть тонкий намек на то, каким человеком на самом деле был наш герой, которого восхваляет госпожа Зиракли. История описывает жизнь людей, которые после обретения независимости не знали, куда идти, дистанцировались от национальности, идентичности и религии, утратили способность отличать халяль от харама и пережили духовный упадок. Их речи также удивительны. Ему даже не важно, на каком языке он говорит. Говорить на чистом родном языке для них давно забыто. Но родной язык имеет такую силу, что можно выразить свою радость, счастье, печаль, горе – все одновременно, и когда ты выражаешь это, ты выражаешь это искренне. Подобную ситуацию можно увидеть, когда Сафура, возвращаясь из интерната, чтобы увидеться со своим ребенком, признается Бакиру в своих жизненных истинах, истинах, в которых она верит, признаваясь даже тогда, когда она одна: «Как будто она разговаривала сама с собой или извиняясь в присутствии Мункар-накира, она верит в признание, когда

она одна, он говорил правду откровенно, не скрывая ее, и жестоко жаловался. Что еще больше удивило Бакира, так это то, что Сафура говорила на чистом узбекском языке, не добавляя ни одного иностранного слова, говорила она впечатляюще. Это как беда! Язык у него не отрезан. В такое время необходим родной язык, Сафура Хан!

Ну, пусть что говорит! Теперь все бесполезно! И нельзя начинать с другого, не будет контура жизни, она, говорят, неповторима!» [1, 266]. Почему произведение называется «Дни кроме праздника»? Имеет ли художник в виду иные, чем праздничные дни, когда приходится давать отчет своей совести и проверять себя? Праздник – праздник души? Разве это не тот день, когда вы смело встанете перед своей совестью, посмотрите на свое отражение и ищите ответы на вопросы, исходящие из глубины вашего сердца и совести? Одним словом, не будет преувеличением сказать, что произведение является предостережением против отчуждения народа нации и отчуждения национального языка.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//Халқ сўзи. –Тошкент: 2017. 23-декабрь
2. А'zam E. Guli-guli: qissalar, kinoqissalar, dramatik asar. –T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2009. –230 b.
3. А'zam E. Jannat o'zi qaydadir: hikoyalar, kino qissalar, dramatik asar va publitsistik miniatyuralar. –T.: Sharq, 2007. –270 b.
4. А'zam E. Kechikayotgan odam: Qissalar. – T.: Sharq, 2002. – 446 b.
5. Erkin А'zam badiiy olami: Ilmiy maqolalar va suhbatlar to'plami. –T.: Turon zamin ziyo, 2014. –304 b.
6. Normatov U. Yangi asr odamlari// «O'zbekiston adabiyoti va san'ati» gazetasi, 2009-yil 22-son. 4-bet.
7. Ulug'ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU. 2018. –308 b.